

SND:s metadataprofil

Date: 2023-08-28

Version: 2

[Creative Commons Attribution 4.0](#)

(CC-BY 4.0)

Swedish National Data Service

<https://snd.gu.se>

(+46) 31-786 10 00

snd@gu.se

SND, University of Gothenburg,

Box 463, 405 30 Gothenburg, Sweden

Bakgrund

För att göra det lättare för forskare från olika forskningsområden att beskriva och dela data har SND tagit fram ämnesspecifika metadataprofiler. Målet är att erbjuda anpassade profiler som motsvarar ämnesområdena på översta nivån i OECD Fields of Research and Development classification (FORD)¹. Utöver dessa profiler erbjuds också en allmän profil som kan användas av resurser från ett ämnesområde utan en egen metadataprofil.²

SND:s system har hösten 2023 stöd för följande metadataprofiler:

- Allmän profil
- Medicin och hälsovetenskap (toppnivå hos OECD FORD)
- Naturvetenskap (toppnivå hos OECD FORD)
- Samhällsvetenskap (toppnivå hos OEC FORD)
- Teknik (toppnivå hos OECD FORD)
- Historia och arkeologi
- Geovetenskap och miljövetenskap
- Språkresurser

Utöver dessa profiler finns det även en profil för att *snabbregistrera data*, en minimal metadataprofil som uppfyller DataCites krav för att sätta en DOI på dataset. Profilen omfattas inte av SND:s certifiering som Trusted Digital Repository³ och kan enbart väljas till på organisationsnivå för forskningshuvudmän som lagrar data lokalt. Data som beskrivs med denna profil uppfyller FAIR-principerna i begränsad utsträckning och har information om detta i forskningsdatakatalogen.

Struktur

SND:s metadata utgår från metadastandarden Data Documentation Initiative (DDI)⁴ och från DataCites rekommendationer. De ämnesspecifika profilerna har även stöd för krav från domänspecifika standarder och internationella infrastrukturer.

Som bas ligger SND:s masterprofil, kallad *SND Master*⁵, som innehåller alla metadataelement, och deras egenskaper, som SND:s system har stöd för. De ämnesspecifika profilerna använder sedan de element som är relevanta för respektive område, tillsammans med domänspecifika nyckelordlistor.

Alla profiler har ett antal obligatoriska metadataelement gemensamt. Vilka dessa element är framgår av dokumentationen för *SND Master*. Respektive profil kan sedan ha ytterligare obligatoriska element, vilka finns angivna i dokumentationen för respektive profil.

¹ <https://unstats.un.org/unsd/classifications/Family/Detail/1039>

² Ämnesprofiler för Humaniora och Jordbruksvetenskap planeras tas fram och lanseras under 2024.

³ SND är certifierat enligt Core Trust Seal, <https://www.coretrustseal.org/>.

⁴ <https://ddialliance.org/>

⁵ <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.6701446>

Dokumentation

SND:s metadataprofiler dokumenteras separat, med dokumentation för *SND Master* som grund.

För varje metadataelement finns följande information:

ID	En unik identifierare för varje metadatafält. Identifieraren är global för samtliga profiler.
Element	Namn på metadataelementet, på svenska och engelska.
Definition	Elementets definition på svenska och engelska.
Tillåtet innehåll / Allowed content	Anger vilken information/vilka värden som är tillåtna för elementet. Kontrollerade vokabulärer skrivs t.ex. "CV: DDI".
Förekomst / Occurance	Anger elementets kardinalitet enligt följande: 0-n = valfritt och repeterbart 0-1 = valfritt, ej repeterbart 1-n = obligatoriskt och repeterbart 1 = obligatoriskt, ej repeterbart
Villkor / Terms	Anger om elementet omfattas av särskilda villkor.
Kommentar / Comment	Eventuell förtydligande kommentar.

Versioner

Versionsinformationen avser *SND Master*, för enskilda ämnesprofiler kan andra förändringar förekomma.

Version 1 2022-06-23	
Version 2 2023-08-28	Borttagna element: D2, D4, D5, D6, D7, D9, D17, D18 Nytt namn (engelska): S16.1 Ny definition: S16, S25 Nytt tillåtet innehåll: S32, S37.1